

FACULDADE IGUAÇU – FI

VANESSA LIMA NEVES

BIG DATA FORENSE E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:

**Arquiteturas Escaláveis e a Explicabilidade Algorítmica na Perícia Judicial de
Crimes Cibernéticos**

NOVA IGUAÇU - RJ

2026

FACULDADE IGUAÇU – FI

VANESSA LIMA NEVES

BIG DATA FORENSE E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:

Arquiteturas Escaláveis e a Explicabilidade Algorítmica na Perícia Judicial de Crimes Cibernéticos

Artigo Científico apresentado à Faculdade Iguaçu (FI) como parte das exigências para a obtenção do título de Pós-graduação em Especialização em Big Data (Ciência de Dados).

NOVA IGUAÇU - RJ

2026

Big Data Forense e Inteligência Artificial: Arquiteturas Escaláveis e a Explicabilidade Algorítmica na Perícia Judicial de Crimes Cibernéticos

Vanessa Lima Neves

RESUMO

O avanço das tecnologias digitais modificou a forma como os crimes cibernéticos são investigados, exigindo que a perícia judicial vá além dos métodos tradicionais baseados em mídias físicas. Este estudo examina a adoção do Big Data Forense e da Inteligência Artificial em ambientes de hiperconectividade, com foco em infraestruturas distribuídas e no processamento em fluxo, apontando também a relevância da cooperação internacional para harmonizar práticas e dar mais segurança para as provas digitais. A pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, fundamenta-se em revisão bibliográfica e documental, discutindo a importância da transparência algorítmica (XAI) para garantir o contraditório e a validade das provas digitais. Os resultados mostram que a robustez da evidência depende da combinação entre capacidade analítica e auditoria contínua, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e com a cadeia de custódia prevista no Pacote Anticrime. Conclui-se que apenas o equilíbrio entre inovação tecnológica e rigor jurídico assegura a legitimidade das provas em cenários complexos, protegendo direitos fundamentais contra decisões automatizadas opacas.

Palavras-chave: Big Data Forense; Inteligência Artificial Explicável (XAI); Arquiteturas Escaláveis, Cadeia de Custódia Digital; LGPD.

METODOLOGIA

A investigação científica presente neste artigo teve como intuito usar uma abordagem qualitativa e exploratória, estruturando-se a partir de um levantamento bibliográfico e documental, cujo propósito é fundamentado na análise da viabilidade técnica e da validade processual ao integrar o *Big Data* Forense à Inteligência Artificial (IA) no ambiente pericial brasileiro. A escolha por essa abordagem justifica-se pelo fato de os crimes digitais ocorrerem de forma acelerada, o que exige uma base teórica sólida para evitar a perda de provas durante a investigação

O método de estudo de caso é empregado a fim de examinar incidentes reais como por exemplo, o caso dos ataques ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e as fraudes no sistema *Pix*, permitindo que a teoria dialogue com a aplicação prática forense de 2026. Restringir o exame a vestígios físicos torna-se uma limitação obsoleta e arriscada perante

crimes que se dissipam em redes globais. Tal cenário impõe a adoção de protocolos alinhados à complexidade digital e aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018). Sobre a lógica da informação, o cuidado ético deve ser integrado a própria arquitetura das infraestruturas de dados, garantindo que o desenho dos sistemas forenses atue como um suporte ao florescimento das liberdades civis, promovendo um ambiente digital onde a integridade dos dados preserve, da dignidade da pessoa humana (FLORIDI, 2019, p. 163).

INTRODUÇÃO

O atual cenário jurídico tem atravessado uma fase de profunda virtualização de vestígios, dinâmica que coloca em xeque a estrutura da instrução criminal clássica. Se no modelo tradicional, a prova pericial restringia-se à análise física de dispositivos apreendidos, a atual realidade exige uma nova postura ética. Já que esta é marcada pela popularização da Computação em Nuvem (*Cloud Computing*) e pela velocidade das transações financeiras, como por exemplo o sistema *Pix*. Essa dispersão da materialidade delitiva em fluxos voláteis e infraestruturas globais evidencia a obsolescência dos métodos tradicionais de investigação. Longe de caracterizar um mero avanço instrumental, a convergência entre o Direito Processual e a Ciência de Dados surge como uma garantia indispensável para preservar a integridade probatória frente as possíveis falhas processuais. Com isso, torna-se inviável a investigação pautada pela exatidão pericial e pelo respeito de cumprir à risca todas as regras de proteção de dados.

O ponto central da investigação é a necessidade de apreender a evidência digital antes que o sistema altere-a e a mesma perca seu valor original. Tal obstáculo projeta-se para além da extração de dados, impondo o dever de assegurar a validade probatória de volumes massivos de dados em escala de *Big Data*.

DESENVOLVIMENTO

1- ARQUITETURAS ESCALÁVEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM FLUXO

A apuração de ilícitos penais em cenários de um mundo super conectado, tem exigido a mudança no modo de investigação pericial, onde o foco deixa de ser exclusivamente em torno de arquivos armazenados em dispositivos físicos (*Pen Drive, Hard Disk, Solid State Drive, cartão de memória ...*) e passa a priorizar o fluxo de dados em tempo real. Em situações em que tudo muda muito rápido, quando ocorrem golpes envolvendo o *Pix*, por exemplo, o tempo para colher provas é extremamente curto. Isso ocorre devido ao fato de os registros digitais serem deletados ou substituídos em frações de segundo por sistemas automáticos.

Para enfrentar a natureza volátil das evidências digitais (VECCHIA, 2024, p. 48), a investigação pericial exige uma transição para modelos que operem em tempo quase real. O uso de arquiteturas escaláveis é indispensável na perícia digital moderna. Zaharia e Chambers (2018, p. 63) explicam que o *Apache Spark* permite manipular grandes volumes de dados com baixa latência, enquanto a *Data Lineage* (linhagem de dados) assegura rastreabilidade das transformações (p. 33). No contexto brasileiro, essa rapidez técnica é o que assegura a integridade probatória, garantindo que a coleta de dados massivos não resulte em anulação da prova por quebra da cadeia de custódia (VECCHIA, 2024, p.48). A documentação e a preservação corretas são essenciais para garantir que a evidência digital seja admitida em tribunal. Essa observação reforça a necessidade de arquiteturas forenses capazes de processar dados distribuídos sem comprometer sua origem, em conformidade com as garantias de privacidade previstas no Marco Civil da Internet. A legislação estabelece que “a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. (BRASIL, 2014, art.10).

Um exemplo prático do emprego do uso do *Spark Streaming* seria para monitorar transações financeiras em tempo real, identificando padrões suspeitos antes que os registros sejam apagados. Já o *Random Forest* é um algoritmo que combina múltiplas árvores de decisão para aumentar a precisão, avaliando, de forma simultânea e independente, diferentes variáveis da operação como, por exemplo, o ID do dispositivo (número único do aparelho), a localização do *Internet Protocol* (IP) e o tempo de resposta

da rede, com a finalidade de gerar uma conclusão baseada em probabilidade de alta precisão sobre a legitimidade daquela transação.

Vecchia (2024, p. 48) observa que a credibilidade da prova digital depende não apenas da custódia, mas também da transparência estatística dos modelos aplicados. Assim, o perito deve explicar quais variáveis tiveram maior peso na classificação de uma transação como fraudulenta, traduzindo a lógica algorítmica em linguagem acessível ao magistrado.

2- GOVERNANÇA FORENSE E A CADEIA DE CUSTÓDIA NO PACOTE ANTICRIME

A validade da prova digital depende do cumprimento dos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, incluídos pelo Pacote Anticrime em 2019. Apesar do rigor da lei, o perito enfrenta no dia a dia a dificuldade de fazer a rastreabilidade da prova funcionar em nuvens híbridas, onde o vestígio é volátil por natureza. Conforme o Art. 158-A, a cadeia de custódia assegura rastreabilidade e validade da prova. Esse rastreamento ininterrupto documenta cada etapa do manuseio da prova, do reconhecimento ao descarte, evitando dúvidas sobre sua integridade. Em ambientes de sistemas distribuídos e nuvens híbridas, a aplicação dessa regra enfrenta desafios específicos. A fluidez das informações exige que a garantia de que o dado não foi alterado não dependa apenas da posse física do aparelho, mas de trilhas de auditoria seguras, baseadas em informações de registro e históricos de transação detalhados. Porém, quando as condições técnicas superam a capacidade das centrais de custódia comuns, o parágrafo único do Art. 158-F oferece o suporte legal para que a justiça determine o depósito em locais com tecnologia adequada, preservando a validade das provas. Cabe ao perito demonstrar que a captura do tráfego de rede manteve o conteúdo original intacto, respeitando os princípios de finalidade e minimização da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A governança de dados serve como uma proteção contra possíveis erros que anulem o processo, já que o isolamento lógico e a documentação de cada etapa são essenciais para garantir que a evidência não sofra contaminação (VECCHIA, 2024, p. 112). Já a fragilidade jurídica na perícia de dados surge, muitas vezes, na dificuldade de comprovar que o fluxo de informações é confiável. O uso de plataformas que realizam o mapeamento histórico do fluxo informacional em tempo real, documentando o ciclo de vida dos

metadados em sistemas distribuídos (ZAHARIA; CHAMBERS, 2018, p. 33), deixa de ser apenas uma escolha técnica e passa a ser uma exigência das normas. Essa cautela garante que a prova resista ao questionamento da outra parte, evitando que seja descartada por falhas formais.

Por outro lado, o trabalho pericial deve focar apenas no que é estritamente necessário. Coletar dados sensíveis de pessoas que não fazem parte do processo pode causar a anulação das provas por desrespeito ao direito constitucional à privacidade (Art. 5º, X da CF e Art. 10 do Marco Civil). A precisão tecnológica é, portanto, fundamental. Em situações de alta velocidade, como por exemplo em fraudes financeiras digitais, qualquer atraso na captura pode causar a perda de dados importantes. Uma prova incompleta torna-se frágil, pois, ao não mostrar os fatos como eles realmente aconteceram, leva à invalidade do material por prejudicar a defesa ou resulta em uma prova sem utilidade.

3- O PERITO: ÉTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EXPLICÁVEL (XAI)

Para que a investigação em ambientes de dados massivos evolua de modo satisfatório, o judiciário brasileiro exige a figura do perito especializado em Ciência de Dados Aplicada, profissional capaz de traduzir a complexidade analítica para a hermenêutica jurídica (conjunto de técnicas para interpretar a lei). O emprego da Inteligência Artificial Explicável (XAI) transcende o recurso tecnológico a ser usado no processo investigativo para tornar-se um instrumento de transparência processual, combatendo a opacidade das “caixas-pretas” algorítmicas.

Os chamados 'algoritmos de caixa-preta' (*black-box*) representam sistemas de Inteligência Artificial cuja lógica interna de decisão permanece opaca e inacessível, inclusive para seus próprios desenvolvedores. Nesses cenários, o modelo processa volumes massivos de dados e estabelece correlações de forma autônoma via *Machine Learning*, gerando regras próprias que desafiam a transparência jurídica. Esse risco reforça a necessidade de explicabilidade conforme está previsto no Art. 20 da LGPD. Para Doneda et al. (2020, p.238), a Inteligência Artificial Explicável (XAI) deve fornecer explicações locais e globais de modo obrigatório garantindo o direito à revisão de decisões automatizadas previstas na lei. Segundo o autor, a *black-box*, é o maior desafio à aplicação da proteção de dados

no Brasil.

4- A MATEMÁTICA DA CREDIBILIDADE E O MARCO LEGAL

A prova digital não é uma questão de crença, mas de cálculo probabilístico. No ambiente de dados massivos, a verdade é estatística, cabendo ao perito determinar a probabilidade de ocorrência de um fato com base nos conjuntos de dados processados. Essa investigação transcende a análise de arquivos estáticos para concentrar-se na identificação de padrões comportamentais complexos.

Vecchia (2024, p. 48) conceitua a evidência digital como qualquer informação de valor probatório transmitida em formato binário. O autor ressalta que, sem a correspondente assinatura digital (*hash*), o arquivo perde sua integridade originária, evidenciando que a credibilidade da prova depende não apenas da custódia, mas também da transparência estatística dos modelos aplicados. Dada a alta volatilidade das infraestruturas de rede, o perito deve dominar as dimensões do *Big Data*, com ênfase nos pilares da Veracidade e do Valor, garantindo que a informação coletada seja autêntica e útil ao processo.

O emprego de modelos de aprendizado de máquina, como o *Random Forest*, é essencial para gerenciar a alta dimensionalidade dos dados e isolar anomalias financeiras em meio ao ruído sistêmico. Porém, não basta que o perito apresente o resultado de um modelo como o *Random Forest*; ele precisa 'abrir' essa floresta aleatória para o juiz. Na prática, isso significa que o laudo deve traduzir os pesos das variáveis e a lógica das árvores de decisão em uma linguagem inteligível. Sem essa transparência, a prova perde sua força jurídica, pois esbarra no Artigo 20 da LGPD, transformando o algoritmo em um elemento inaudível que não pode ser questionada pela defesa. Caso contrário, a prova será interpretada como uma violação ao contraditório e à transparência exigida pelos parágrafos 1º e 2º do Art. 20 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que impõem o fornecimento de informações claras sobre os procedimentos automatizados, sujeitando inclusive o controlador a auditorias para verificação de aspectos discriminatórios. Quem depõe não é o *Random Forest* e sim, o perito que explica o modelo de florestas aleatórias além de ser o intérprete fiel ao modelo usado.

A dependência exclusiva de exames em dispositivos físicos isolados tornou-se obsoleta, visto que tais suportes não comportam a magnitude dos crimes perpetrados em rede. Diante de ofensivas contra instituições do Poder Judiciário, onde vestígios se diluem em nuvens híbridas e volumes massivos de dados, o perito deve entender que o uso de arquiteturas escaláveis se tornou obrigatório. Para converter esse cenário fragmentado em prova juridicamente robusta, a Inteligência Artificial Explicável (XAI) surge como um mecanismo de tutela indispensável já que viabiliza a decodificação da lógica algorítmica para o magistrado, assegurando que o contraditório e a ampla defesa, discutidos por Junior et al. (2018, p. 114), sejam exercidos sobre bases técnicas transparentes e auditáveis. Sem essa tradução inteligível da prova, o processo correria o risco de se basear em conclusões baseadas na técnica, impedindo que as partes questionem efetivamente a origem e o processamento dos dados que sustentam a acusação ou a defesa.

A gestão da prova digital no Brasil exige a observância da “liturgia” técnica detalhada nos Art. 158-A a 158-F do CPP, conforme introduzido no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019). No contexto do *Big Data* Forense, o desafio é operacionalizar esse rastreamento ininterrupto em volumes de *petabytes*, garantindo que não possa ser alterado por meio de arquiteturas lógicas e sistemas de arquivos distribuídos. É nesse ponto que a perícia moderna precisa convergir com a LGPD (Lei nº 13.709/2018), aplicando os princípios de finalidade e minimização para que a busca pela verdade real não atropеле direitos fundamentais.

Ao executar essa diretriz no contexto de dados massivos, o 3º parágrafo do artigo apresenta que a definição de vestígio como 'material bruto, visível ou latente' compreende hoje desde a volatilidade dos metadados em nuvem até a fragmentação de pacotes de rede e logs de acesso. Já o Art. 158-F trata da guarda desse material; em cenários de alta complexidade técnica, a dita como “central de custódia” física dá lugar a arquiteturas lógicas. Isso exige infraestruturas de armazenamento de alta disponibilidade que garantam a imutabilidade do dado utilizando, por exemplo, clusters de armazenamento distribuído. Essa arquitetura assegura a fidedignidade do material, tornando a prova digital blindada contra contestações judiciais, uma vez que a inalterabilidade do dado é o requisito mestre para a validade da cadeia de custódia, evitando a nulidade do processo por quebra de confiança.

5- ESTUDO DE CASO: INCIDENTES EM ÓRGÃOS DE CÚPULA E O SISTEMA PIX

A análise de crimes cibernéticos modernos exige o reconhecimento de padrões em volumes massivos de registros. Episódios recentes demonstraram que o rastro do invasor não está em um único disco rígido, mas disperso em logs de tráfego internacional e exfiltração de dados. A operação denominada Riga, feita pela Polícia Federal em 2026, contra grupos que invadiram sistemas do Instituto Nacional de Seguro Social (FEDERAL, 2026) ilustra como a criminalidade utiliza vulnerabilidades sistêmicas para comprometer dados sensíveis de milhões de cidadãos. Nesse caso, a invasão ocorreu pelo uso irregular de credenciais internas, caracterizando ameaça interna (*insider threat*). Objetivando desarticular esse esquema, a perícia utilizou mineração de dados e correlação de logs para identificar o rastro digital e garantir a integridade da cadeia de custódia. A prova técnica nestes incidentes não se limitou ao arquivo capturado e sim, na demonstração estatística e lógica.

O setor financeiro enfrentou, em julho de 2025, um dos maiores desafios à integridade do sistema de pagamentos instantâneos (TERRA, 2025). O incidente resultou em perdas estimadas em centenas de milhões de reais, evidenciando que a rapidez das transações impõe obstáculos severos à recuperação de valores em tempo real e estende a superfície da vulnerabilidade aos elos de intermediação tecnológica que conectam diferentes instituições ao Banco Central.

No incidente do *Pix* (INFOMONEY, 2025), agentes externos usaram credenciais legítimas obtidas de parceiros internos, mascarando a atividade ilícita e fragilizando a cadeia de custódia de identidades digitais, ou seja, a utilização de credenciais legítimas, obtidas através da corrupção de pessoas com acesso ao ambiente interno de fornecedores de *software*, permitiu que agentes externos acessassem contas de reserva. Sob o ponto de vista da perícia forense, esse cenário é classificado como uma falha na cadeia de custódia de identidades digitais, onde o uso de chaves válidas por pessoas não autorizadas mascarou a atividade ilícita durante o curto intervalo de tempo em que os desvios ocorreram.

Com o objetivo de reduzir os danos, a aplicação de ferramentas de monitoramento em tempo real foi essencial para rastrear o caminho do capital espalhado entre inúmeras

contas receptoras, conhecidas tecnicamente como contas de passagem. A resposta incluiu monitoramento em tempo real, bloqueio preventivo e análise de padrões de movimentação, mostrando que apenas algoritmos de detecção rápida evitam prejuízos irreversíveis. Tal episódio serviu como exemplo de que segurança no gerenciamento de grandes volumes de dados, exigem as barreiras de código, uma auditoria rigorosa sobre os privilégios concedidos a parceiros e o emprego de algoritmos capazes de detectar desvios operacionais antes que o prejuízo financeiro se torne irreversível.

Na vivência do dia a dia pericial brasileiro, observa-se que a velocidade do desvio financeiro muitas vezes supera a capacidade de resposta das ferramentas tradicionais, tornando a análise em fluxo (*streaming*) uma necessidade urgente e não apenas uma opção técnica. Se a identificação do fluxo não ocorre nos instantes iniciais da transação ilícita, técnicas de ofuscação tornam a correlação impossível. Zaharia et al. (2016, p.59) reforçam que motores de processamento unificados garantem um atraso mínimo (baixa latência). Tal agilidade técnica garante que a coleta atenda aos requisitos de integridade que é a condição indispensável para transformar dados voláteis em provas robustas para o processo judicial.

Embora o artigo foque no Brasil, é relevante comparar com práticas internacionais. Na União Europeia, o *General Data Protection Regulation* (GDPR) reforça a obrigatoriedade da explicabilidade algorítmica, em linha com Doneda et al. (2020, p. 238), que defendem no Brasil a necessidade de explicações locais e globais obrigatórias para decisões automatizadas. Nos Estados Unidos (EUA), protocolos de preservação de evidências digitais enfatizam o uso de *hashing* e auditoria contínua, práticas que se aproximam das exigências da cadeia de custódia previstas no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019). Essa comparação mostra que o Brasil está alinhado às tendências globais, mas ainda carece de laboratórios forenses especializados em *Big Data* e programas de capacitação contínua para peritos em ciência de dados.

A *Tabela 1* tem a intenção de mostrar uma simples comparação entre Brasil, União Europeia e Estados Unidos quanto à explicabilidade algorítmica e à cadeia de custódia digital, evidenciando que o Brasil está alinhado às tendências globais, mas ainda carece de laboratórios forenses especializados.

Tabela 1 – Comparação entre Brasil, União Europeia e Estados Unidos na explicabilidade algorítmica e cadeia de custódia digital

Aspecto analisado	Brasil (LGPD + Pacote Anticrime)	União Europeia (GDPR)	Estados Unidos (NIST)
Explicabilidade e algorítmica	Obrigatória (Art. 20 da LGPD) – Doneda et al. (2020, p. 238)	Obrigatória (GDPR, 2018)	Recomendação em protocolos técnicos
Cadeia de custódia digital	Artigos 158-A a 158-F do CPP – Vecchia (2024, p. 112)	Normas de preservação de evidências digitais	Diretrizes de auditoria contínua
Proteção de dados pessoais	Dado como extensão da identidade – Floridi (2019, p. 163)	Princípio da proporcionalidade de	Ênfase em segurança operacional
Infraestrutura forense	Princípio da proporcionalidadeNecessidade de laboratórios especializados	Centros de pesquisa consolidados	Protocolos técnicos aplicados em agências

Fonte: Elaborado pela autora com base em Doneda et al. (2020); Vecchia (2024); Floridi (2019); Zaharia; Chambers (2018).

Abaixo, apresenta-se um fluxograma contendo as etapas da cadeia de custódia digital em *Big Data* Forense, elaborado com base nas ideias de Zaharia; Chambers (2018); Vecchia (2024):

Fluxograma de Cadeia de Custódia Forense

[Coleta de dados em tempo real]

[Registro e rastreabilidade (*data lineage*)]

[Armazenamento seguro em nuvem]

6- O MARCO LEGAL E A PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE

A atuação estatal sobre grandes volumes de dados deve respeitar os limites da legislação de proteção de dados, sob pena de transformar a investigação em vigilância desproporcional. Floridi (2019, p. 122) e Doneda (2020, p. 37) ressaltam que o dado é parte da própria personalidade, impondo ao perito a responsabilidade de preservar não apenas a prova, mas também a dignidade do indivíduo. A privacidade em si tem um papel central na validade jurídica da evidência digital.

A transparência algorítmica, conforme Hoffmann-Riem (2020, p. 450), é requisito essencial para distinguir uma investigação legítima de práticas abusivas de vigilância. Os algoritmos utilizados em perícia precisam ser explicáveis e auditáveis, de modo que magistrados e advogados possam compreender a lógica que sustenta a acusação. Contudo, caso exista falta de clareza, pode vir a levar o processo a depender de conclusões técnica e pouco abertas ao questionamento, o que enfraquece o contraditório e a ampla defesa.

Sob a ótica operacional, notadamente nos sistemas de pagamento instantâneo ou em transações em rede, o perito atua como guardião das garantias fundamentais. Cabe a ele selecionar apenas as informações relevantes ao crime, evitando que o laudo exponha dados pessoais de terceiros alheios ao processo. Essa precisão técnica e ética assegura que a materialidade do delito seja demonstrada sem comprometer o núcleo essencial da privacidade, preservando a integridade do processo judicial. A credibilidade da prova digital depende da capacidade de demonstrar que os registros foram preservados sem alteração, o que reforça a importância da cadeia de custódia em ambientes distribuídos.

A proteção da privacidade deve ser entendida como princípio estruturante da democracia digital. A coleta indiscriminada de dados, sem respeito à finalidade e à proporcionalidade, pode gerar um estado de vigilância permanente e corroer a confiança social nas instituições. A perícia digital precisa ser técnica a fim de garantir a robustez da prova e ética para assegurar que o indivíduo não seja reduzido a mero objeto estatístico. É justamente essa combinação entre rigor técnico e compromisso ético que legitima a atuação do Estado em ambientes de *Big Data*, permitindo equilibrar o poder investigativo com a proteção dos direitos fundamentais.

7- A PRÁXIS PERICIAL E A CONSCIÊNCIA CRÍTICA DO ALGORITMO

A atuação do perito em ambientes de *Big Data* transcende a mera extração de dados brutos; ela exige o que Ciavatta (2005, p.85) denomina de consciência histórica e crítica, onde o profissional compreende que o vestígio digital é o reflexo de uma atividade humana complexa. Diante disso, a perícia não pode ser reduzida a um procedimento mecânico de execução de ferramentas automatizadas, mas sim vista como uma "formação integrada" que conecta o domínio da Ciência de Dados às garantias constitucionais. Floridi (2019, p.152), observa que o dado não é um objeto e sim, uma pessoa. O que impõe ao perito o dever ético de tratar cada log e os dados de origem do arquivo com o rigor exigido para a preservação da dignidade da pessoa humana.

Doneda (2020, p.152), defende que a práxis pericial deve ser estruturada de forma a permitir a auditabilidade de cada decisão algorítmica, garantindo que o direito fundamental à proteção de dados pessoais, seja a bússola que orienta o manuseio das evidências. O perito atua como o garante de que a tecnologia servirá ao processo jurídico para revelar a verdade real, sem que a complexidade do *Big Data* se torne um véu que encubra violações à privacidade ou vieses discriminatórios embutidos em sistemas de Inteligência Artificial.

8- ENGENHARIA DE ATRIBUTOS (*FEATURE ENGINEERING*) NA DETECÇÃO DE

FRAUDES SISTÊMICAS

A precisão de um laudo pericial em crimes financeiros, como fraudes no sistema *Pix*, depende da correta identificação de variáveis que caracterizam o comportamento atípico (INFOMONEY, 2025). De acordo com a visão da Ciência de Dados, a engenharia de atributos permite que o perito transforme dados brutos de transações em vetores informativos que alimentam modelos de detecção. Freitas (2020, p. 138), relata que a gestão de dados eficiente exige que se identifiquem padrões de velocidade e volume que divergem do perfil histórico do usuário, permitindo a segregação do vestígio criminoso em meio a milhões de registros legítimos.

O desafio central nessa etapa, conforme aponta Loh (2019, p. 42), reside em extrair "Valor" e "Veracidade" (dois dos 5 Vs do *Big Data*) para converter *logs* caóticos em evidências jurídicas. A atuação do perito computacional assemelha-se à modelagem de sistemas de alta performance, onde a seleção de *features* multidimensionais fundamenta em causa e efeito. Variáveis como a geolocalização *Internet Protocol* (IP), o *Device ID* e, crucialmente, o *latency jitter* (desvio padrão do tempo de resposta da transação ou variação de atraso da rede) tornam-se atributos críticos para caracterizar a materialidade de ataques automatizados por *bots* ou acessos remotos não autorizados.

Para garantir que essa seleção de atributos resista ao contraditório judicial, é imperativo utilizar *frameworks* de processamento distribuído como o *Apache Spark*. De acordo com Zaharia et al. (2016, p. 59), a arquitetura unificada permite a rastreabilidade estrutural dos elementos descritivos do arquivo, assegurando que a origem e as transformações sofridas pelo dado desde a sua coleta até a análise final sejam plenamente verificáveis e íntegras. Esta rastreabilidade é o que sustenta a cadeia de custódia em ambientes de nuvem, onde o perito deve demonstrar, conforme Vecchia (2024, p. 112), que a evidência digital não sofreu manipulações indevidas durante a fase de engenharia.

Ao documentar tecnicamente como essas variáveis foram selecionadas e processadas de acordo com o Marco Civil da Internet (2014), que impõe o dever de preservação de registros de acesso, o perito fornece ao juízo uma prova baseada em evidências estatísticas sólidas. Esta abordagem elimina a subjetividade da análise, pois a materialidade do delito passa a ser demonstrada pela correlação técnica de atributos que comprovam tanto a autoria quanto a técnica utilizada no ilícito, cumprindo o papel

pedagógico e social da perícia digital.

CONCLUSÃO

A transição da perícia tradicional, centrada em vestígios físicos e análises isoladas, para modelos de processamento em fluxo em ambientes de *Big Data* representa um marco para o Direito Processual contemporâneo. A crescente sofisticação da criminalidade no ciberespaço exige que o Estado adote infraestruturas escaláveis capazes de acompanhar a velocidade dos delitos digitais, sob pena de ver a impunidade consolidar-se pela obsolescência técnica das instituições. Porém, tal mudança não pode ser apenas tecnológica, tem que vir acompanhada de medidas concretas que fortaleçam a prática pericial e assegurem a validade jurídica das provas.

Entre essas medidas, destaca-se a capacitação de peritos, por meio de programas de formação em Ciência de Dados aplicada à perícia judicial, com ênfase em algoritmos explicáveis e arquiteturas escaláveis. É igualmente necessária a criação de laboratórios especializados em *Big Data* Forense, aptos a lidar com *petabytes* de informações em tempo real e a garantir a cadeia de custódia digital. Outro ponto essencial é a auditoria algorítmica obrigatória, com protocolos nacionais que imponham a explicabilidade dos modelos de inteligência artificial utilizados em perícia, em conformidade com o artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados.

A cooperação internacional deve ser fortalecida, com intercâmbio técnico junto a instituições da União Europeia e dos Estados Unidos, de modo a harmonizar práticas e consolidar a credibilidade das provas digitais. A perícia digital deve ser simultaneamente técnica e ética, garantindo robustez da prova e proteção dos direitos fundamentais. Esse equilíbrio entre inovação tecnológica e respeito às garantias constitucionais é o que legitima a atuação do Estado em ambientes de alta complexidade informacional.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei nº 12.965/2014, de 23 de Abril de 2014: **Marco Civil da Internet**. Brasília, DF: Presidência da República, 2014.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018: **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.
- BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de Dezembro de 2019: **Pacote Anticrime**. Brasília, DF: Presidência da República, 2019.
- CIAVATTA, Maria. **A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade**. Revista Trabalho Necessário, v. 3, n. 3, 2005. DOI:10.22409/tn.3i3.p6122. Disponível em: < [Maria Ciavatta](#) >. Acesso em: 23 abr. 2026.
- DONEDA, Danilo. **Da privacidade à proteção de dados pessoais**. ed.2, Rio de Janeiro: Thomson Reuters Brasil / Revista dos Tribunais. 2020.
- DONEDA, Danilo; MENDES, Laura S.; SARLET, Ingo W.; JUNIOR, Otávio Luiz R.; BIONI, Bruno. **Tratado de Proteção de Dados Pessoais**. 768 p., Rio de Janeiro: Editora Forense. 2020. ISBN: 9788530991517
- FLORIDI, Luciano. **The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design**. Oxford: Oxford University Press, 2019. ISBN: 9780191872068
- FREITAS, Caio Guimarães de. **Ciência de Dados: Big Data e Gestão dos Dados**. São Paulo: Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. ano 05, ed.10, v.08, p.134-140, 2020. ISSN: 2448-0959. Disponível em: < <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/tecnologia/gestao-dos-dados> >. Acesso em: 20 abr. 2026.
- FEDERAL, Governo. **PF combate invasão cibernética e fraudes no INSS: Operação Riga cumpre três mandados contra esquema ilícito envolvendo sistemas da autarquia no DF**. Brasília: Polícia Federal. 2026. Disponível em: < [PF combate invasão cibernética e fraudes no INSS — Polícia Federal](#) > . Acesso em: 7 abr. 2026.
- HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. **Big Data e Inteligência Artificial: Desafios para o Direito**. Revista Estudos Institucionais, v. 6, n. 2, p. 431-506, mai./ago. 2020. ISSN: 2447-5467 Disponível em: < [Vista do BIG DATA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: desafios para o Direito](#) > Acesso em 27 abr. 2026.

- INFOMONEY. **Fraude no Pix: Entenda golpe que desviou R\$ 800 milhões da C&M.** São Paulo: Estadão. 2025. Disponível em: < [Fraude no Pix: Entenda golpe que desviou R\\$ 800 milhões da C&M](#) > Acesso em: 5 abr. 2026
- JUNIOR, I. F. B.; GALLINARO, F.; SAMPAIO, V. G. R. **Marco civil da internet e direito à privacidade na sociedade da informação.** Revista Direito, Estado e Sociedade. n. 52, p.114, 300 p. ,2018. DOI: 10.17808/des.52.835 . Disponível em: < [Vista do n. 52 \(2018\)](#) > Acesso em: 10 abr. 2026.
- LOH, Stanley. **Volume, Velocidade, Variedade, Veracidade e Valor: como os 5 Vs do big data estão impactando as organizações e a sociedade.** Rio de Janeiro: eBook Kindle. 2019. 243 p. ISBN: 978-8592472627 .
- TECMUNDO. **STF, Anatel e PF sofrem ataques cibernéticos após bloqueio do X (Twitter) no Brasil.** São Paulo: TecMundo. NZN. 2024. Disponível em: < [STF, Anatel e PF sofrem ataques cibernéticos após bloqueio do X \(Twitter\) no Brasil | Seguranca](#) >. Acesso em: 10 abr. 2026.
- UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016. **Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR).** Disponível em: <[General Data Protection Regulation \(GDPR\) – Legal Text](#) >. Acesso em: 14 maio 2026.
- VECCHIA, Evandro Della. **Perícia Digital: da Investigação à análise forense**, 3. ed. 464 p. São Paulo: Millennium Editora, 2024, ISBN: 978-85-7625-415-7
- ZAHARIA, Matei; CHAMBERS, Bill. **Spark: The Definitive Guide: Big Data Processing Made Simple.** Boston: O'Reilly Media, 606 p. 2018 . Disponível em: < [Spark: The Definitive Guide: Big Data Processing Made Simple - Bill Chambers, Matei Zaharia - Google Livros](#) > Acesso em: 25 abr. 2026.
- ZAHARIA, Matei; XIN, Reynold S.; WENDELL, Patrick; DAS, Tathagata; AMBRUST, Michael; DAVE, Ankur; MENG, Xiangrui; ROSEN, Josh; VENKATARAMAN, Shivaram; FRANKLIN, Michael J.; GHODSI, Ali; GONZALEZ, Joseph; SHENKER, Scott; STOICA, Ion. **Apache Spark: A Unified Engine For Big Data Processing.** *Communications of the ACM.* v.59, n.11, p. 56–65, 2016. Disponível em: < [spark-cacm.pdf](#)> Acesso em 25 abr. 2026.